

MAKTABGACHA TA'LIM TARBIYALANUVCHILARNI IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Xalilova Dilnavoz Abdulloyevna, Buxoro davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maktabgacha ta'lim tizimi shaxs rivojlanishining eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Aynan ushbu davrda bolaning bilish jarayonlari, tasavvuri, tafakkuri, nutqi hamda emotsional-irodaviy sohasi jadal shakllanadi. Psixologik tadqiqotlar, xususan, Lev Vygotskiy, Jean Piaget va Jerome Bruner qarashlari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yosh davrida ijodiy faoliyat bolaning intellektual va shaxsiy rivojlanishida hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Ijodiy qobiliyat – bu shaxsning yangi g'oya yaratish, muammoni noodatiy hal qilish, obrazli tafakkur yuritish va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik ko'proq o'yin, tasviriy faoliyat, nutqiy ijod va konstruktiv mashg'ulotlar orqali namoyon bo'ladi. Shu bois, mazkur jarayonni psixologik jihatdan asoslash va ilmiy yondashuv asosida tashkil etish dolzarb masalalardan biridir.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning psixologik asoslarini aniqlash hamda samarali pedagogik-psixologik shart-sharoitlarni belgilashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda tadqiqot obyekti maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan 5–6 yoshli bolalar. Tadqiqot predmeti: Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar. Tadqiqot metodlari: psixologik kuzatish suhbat va savol-javob, diagnostik testlar (ijodiy tafakkurni aniqlash metodikalari), faoliyat mahsulotlarini tahlil qilish, tajriba-sinov ishlari. Tadqiqot metodologik jihatdan madaniy-tarixiy yondashuv (Vygotskiy), kognitiv rivojlanish nazariyasi (Piaget), faoliyat yondashuvi va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyalariga asoslandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlar quyidagi psixologik omillar ta'sirida rivojlanadi: Tasavvur va obrazli tafakkurning rivojlanganligi Bola tasavvuri qanchalik boy bo'lsa, ijodiy faoliyat shunchalik samarali kechadi. Erkin emotsional muhit ijobiy psixologik iqlim bolaning o'z fikrini erkin ifoda etishiga imkon yaratadi. Motivatsiya va qiziqish ichki qiziqish ijodiy faoliyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. O'yin faoliyati rolli o'yinlar, dramatisatsiya, konstruktorlik o'yinlari ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Kattalar bilan hamkorlik "yaqin rivojlanish zonasini" konsepsiyasiga ko'ra, kattalar ko'magi orqali bola murakkab ijodiy vazifalarni bajara oladi. Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, maxsus ishlab chiqilgan ijodiy mashg'ulotlar tizimi qo'llanilganda bolalarda mustaqil fikrlash darajasi oshdi, noodatiy yechim topish ko'nikmalari rivojlandi, nutqiy va tasviriy ijod faollashdi, o'ziga ishonch kuchaydi. Natijalar ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishda tizimli psixologik-pedagogik yondashuv samarali ekanligini tasdiqladi.

XULOSA: maktabgacha yosh — ijodiy salohiyatni shakllantirishning eng qulay davridir. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish jarayoni quyidagi shartlarga asoslanishi lozim. Psixologik jihatdan qulay va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish, o'yin faoliyatini ustuvor metod sifatida qo'llash, individual yondashuvni ta'minlash, bolalarda mustaqillik va tashabbuskorlikni rag'batlantirish, ijodiy topshiriqlarni tizimli ravishda tashkil etish. Shunday qilib, maktabgacha ta'lim tizimida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish ilmiy asoslangan psixologik yondashuvni talab etadi va u kelajakda barkamol shaxsni shakllantirishning muhim omili hisoblanadi.

KALIT SO'ZLAR: maktabgacha ta'lim, ijodiy qobiliyat, tasavvur, tafakkur, psixologik rivojlanish, o'yin faoliyati, motivatsiya, shaxs rivoji, emotsional muhit, yaqin rivojlanish zonasi.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Халилова Дилнавоз Абдуллоевна, студентка 3 курса Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: система дошкольного образования является одним из важнейших этапов развития личности. Именно в этот период интенсивно формируются познавательные процессы ребёнка, воображение, мышление, речь, а также эмоционально-волевая сфера. Психологические исследования, в частности взгляды Лев Виготский, Джен Пиажет и Джероми Брунер, свидетельствуют о том, что в дошкольном возрасте творческая деятельность играет решающую роль в интеллектуальном и личностном развитии ребёнка. Творческие способности — это способность личности создавать новые идеи, находить нестандартные решения, мыслить образно и самостоятельно принимать решения. У детей дошкольного возраста творчество проявляется преимущественно в игре, изобразительной деятельности, речевом творчестве и конструктивных занятиях. Поэтому научное психологическое обоснование и организация данного процесса на основе научного подхода являются актуальными задачами.

ЦЕЛЬ: цель исследования — выявление психологических основ развития творческих способностей у воспитанников дошкольного образования и определение эффективных психолого-педагогических условий их формирования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: объект исследования: Дети 5–6 лет, воспитывающиеся в дошкольных образовательных учреждениях. Предмет исследования: Процесс формирования и развития творческих способностей у детей дошкольного возраста и психологические факторы, влияющие на данный процесс. Методы исследования: психологическое наблюдение, беседа и опрос, диагностические тесты (методики определения творческого мышления), анализ продуктов деятельности, опытно-экспериментальная работа. Методологической основой исследования послужили культурно-исторический подход (Выготский),

теория когнитивного развития (Пиаже), деятельностный подход и концепции личностно-ориентированного обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста зависит от следующих психологических факторов. Развитие воображения и образного мышления Чем богаче воображение ребёнка, тем эффективнее протекает творческая деятельность. Свободная эмоциональная среда позитивный психологический климат способствует свободному выражению мыслей ребёнка. Мотивация и интерес внутренний интерес является основной движущей силой творческой активности. Игровая деятельность ролевые игры, драматизация и конструктивные игры способствуют развитию творческого мышления. Сотрудничество со взрослыми согласно концепции «зоны ближайшего развития», при поддержке взрослого ребёнок способен выполнять более сложные творческие задания. Результаты экспериментальной работы показали, что при систематическом применении специально разработанной системы творческих занятий у детей повысился уровень самостоятельного мышления, развились навыки поиска нестандартных решений, активизировалось речевое и изобразительное творчество, повысилась уверенность в себе. Полученные результаты подтверждают эффективность системного психолого-педагогического подхода в развитии творческих способностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования творческого потенциала личности. Процесс развития творческих способностей должен основываться на следующих условиях создание психологически комфортной и поддерживающей среды, приоритетное использование игровой деятельности, обеспечение индивидуального подхода, стимулирование самостоятельности и инициативности, систематическая организация творческих заданий. Таким образом, развитие творческих способностей в системе дошкольного образования требует научно обоснованного психологического подхода и является важным фактором формирования гармонично развитой личности

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дошкольное образование, творческие способности, воображение, мышление, психологическое развитие, игровая деятельность, мотивация, развитие личности, эмоциональная среда, зона ближайшего развития.

PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES IN PRESCHOOL EDUCATION LEARNERS

Khalilova Dilnavoz Abdulloyevna, 3rd-year student, Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the system of preschool education represents one of the most important stages in personality development. It is during this period that a child's

cognitive processes, imagination, thinking, speech, and emotional-volitional sphere develop intensively. Psychological research, particularly the works of Lev Vygotskiy, Jean Piaget, and Jerome Bruner, demonstrates that creative activity plays a decisive role in the intellectual and personal development of preschool children. Creative abilities refer to an individual's capacity to generate new ideas, find unconventional solutions, think imaginatively, and make independent decisions. In preschool children, creativity is mainly expressed through play, visual arts, verbal creativity, and constructive activities. Therefore, providing a scientific psychological foundation and organizing this process based on research-based approaches is a highly relevant task.

AIM: the objective of this study is to identify the psychological foundations for developing creative abilities in preschool children and to determine effective psychological and pedagogical conditions for their formation.

MATERIALS AND METHODS: object of the Study: Children aged 5–6 attending preschool educational institutions. Subject of the Study: The process of formation and development of creative abilities in preschool children and the psychological factors influencing this process. Research Methods: psychological observation, interviews and questionnaires, diagnostic tests (methods for assessing creative thinking), analysis of activity products, experimental research. The methodological basis of the study includes the cultural-historical approach (Vygotsky), the theory of cognitive development (Piaget), the activity-based approach, and the concepts of learner-centered education.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that the development of creative abilities in preschool children depends on the following psychological factors development of imagination and figurative thinking the richer a child's imagination, the more effective their creative activity becomes. Emotionally supportive environment a positive psychological climate allows children to express their ideas freely. Motivation and interest internal interest serves as the primary driving force of creative activity. Play activity role-playing games, dramatization, and constructive games contribute significantly to the development of creative thinking. Cooperation with adults according to the concept of the "zone of proximal development," with adult guidance, children can accomplish more complex creative tasks. The results of the experimental work revealed that systematic implementation of specially designed creative activities led to: increased independent thinking skills; improved ability to find unconventional solutions; enhanced verbal and visual creativity; strengthened self-confidence. The findings confirm the effectiveness of a systematic psychological and pedagogical approach in developing creative abilities.

CONCLUSION: preschool age is the most favorable period for shaping creative potential. The process of developing creative abilities should be based on the following conditions creating a psychologically comfortable and supportive environment, prioritizing play-based learning methods, ensuring an individual approach, encouraging independence and initiative, systematically organizing creative tasks. Thus, the development of creative abilities in preschool education requires a scientifically grounded

psychological approach and serves as an essential factor in forming a harmoniously developed personality.

Keywords: preschool education, creative abilities, imagination, thinking, psychological development, play activity, motivation, personality development, emotional environment, zone of proximal development.

Maktabgacha yoshdagi bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning shaxsiy rivojlanishi, intellectual salohiyatini oshirish va jamiyatga moslashishida muhim o'rintutadi. Ijodiy faoliyat bolaning fikrlashini kengaytirish, tasavvurni rivojlantirish, o'zini ifoda etish va yangi g'oyalarni yaratish imkonini beradi. Pedagogika va psixologiya sohalarida olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki ularning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha ta'lim tizimida bolalar ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni ko'plab pedagogic yondashuvlar va metodlarga asoslanadi. Pedagoglar, o'qitish jarayonida bolalarning ijodiy tafakkurini rag'batlantirish uchun turli o'yinlar, san'at va amaliy faoliyatlar orqali bolalar bilan ishlashni amalga oshiradilar. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish, bolalarning shaxsiy xususiyatlari va ijtimoiy ehtiyojlarini hisobga olishni talab qiladi.

Maktabgacha yosh davri shaxs rivojlanishining eng intensiv bosqichidir. Aynan ushbu davrda tafakkur, tasavvur va ijodiy faoliyat shakllanadi. Psixologiya fanida ijodkorlik masalasi ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan. Lev Vygotskiy ijodiy tasavvurni ijtimoiy tajriba asosida shakllanuvchi psixik jarayon sifatida talqin etadi. U "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi orqali kattalar bilan hamkorlik ijodiy rivojlanishning muhim sharti ekanligini asoslaydi. Jean Piaget nazariyasiga ko'ra, maktabgacha yosh preoperatsional bosqich bo'lib, ramziy tafakkur va fantaziya ustunlik qiladi. Joy Paul Guilford ijodkorlikni divergent tafakkur bilan bog'laydi, ya'ni muammoning bir nechta noodatiy yechimini topish qobiliyati sifatida izohlaydi. E. Paul Torrance esa ijodiy tafakkurni baholash testlarini ishlab chiqqan va ijodkorlikning asosiy ko'rsatkichlarini aniqlagan. Yan Amos Komenskiy o'yinni bola faoliyatining, uning tabiati va mayllariga to'g'ri keladigan zarur shakli deb hisoblardi.

Uning fikricha o'yin – bolaning barcha qobilyat ko'rinishlari rivojlanadigan jiddiy aqliy faoliyatdir, o'yinda borliq, dunyo haqidagi tassavvurlar doirasi kengayadi va boyiydi, nutq rivojlanadi. P.F. Lestgaft bolalar o'z o'yinlarida tevarak-atrofdan olgan tassurotlarini aks ettiradilar, deydi bunday faoliyat bolaning rivojlanishida katta ahamiyatga egadir. Ijodkorlik - o'ziga xoslik. S. A. Suxomlinskiy shunday degan edi: "Bolalarning qobiliyatlari va iste'dodlarining kelib chiqishi ularning qo'lida. Barmoqlardan, majoziy ma'noda, ijodiy fikrning manbai bo'lgan eng nozik iplar - oqimlar mavjud. Boshqacha aytganda, bolaning qo'lidagi mahorat qancha ko'p bo'lsa, bola ham shunchalik aqlli bo'ladi". Ijodiy faoliyat xotirani, fikrlashni, qo'llarning nozik motorikasini rivojlantiradi. Bola qandaydir ijodkorlik bilan shug'ullanib, o'ylaydi, taqqoslaydi. Men tarbiyalanuvchilarning ijodiy qobiliyatlarini

nafaqat maxsus tashkil etilgan, balki erkin mashg'ulotlarda ham rivojlantirishga xizmat qiladi.

O'yin-bu etakchi faoliyat turi, bolani ijtimoiylashtirishning eng samarali shakli, o'yinda kelajakdagi shaxsning asoslari qo'yiladi. Birgalikda o'ynab, bolalar munosabatlarni qurishni boshlaydilar, muloqotni o'rganadilar, har doim ham silliq emas, lekin bu o'rganish usuli, boshqa hech narsa yo'q. Maktabgacha yosh-bu bolani atrofdagi dunyoni bilish bilan tanishtirish davri, uning dastlabki sotsializatsiya davri. Maktabgacha yoshdagi bolalarning yuqori sezuvchanligi, oson o'rganish qobiliyati muvaffaqiyatli axloqiy tarbiya va shaxsning ijtimoiy rivojlanishi uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Oilada ota-onalar bolalarni o'yin vositalari bilan rivojlantirishga intilishlari juda muhimdir. O'yin bolaga juda ko'p ijobiy his-tuyg'ularni beradi, u kattalar bilan o'ynashni juda yaxshi ko'radi. Bolaning kattalar bilan birgalikda o'ynashi nafaqat kichik odamni rivojlantirishning asosiy vositasi, balki turli avlodlarning o'zaro tushunishiga hissa qo'shadigan vositadir. Maktabgacha yoshdagi faoliyatning etakchi turi o'yin bo'lganligi sababli, o'yin faoliyatida bola ijtimoiylashadi. Aynan o'yinda u rivojlanib, o'zini namoyon qiladi, jamiyat madaniyatini, o'zi tegishli bo'lgan jamiyatning ijtimoiy me'yorlari va qadriyatlarini o'zlashtiradi va takrorlaydi. Bolaning dunyoni faol bilishining ikkinchi davrida, psixologlarning fikriga ko'ra, aynan o'yinda bola atrofdagi dunyoning birinchi modellarini yaratadi, odamlar o'rtasidagi aloqa qoidalarini o'rganadi, uning qobiliyatlari va xarakterini rivojlantiradi.

Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishning boshlanishi yoshlikdan boshlanadi. Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalar qordan, ho'l qumdan, shuningdek kubiklardan qal'a qurish, qalam va buyyoqlar bilan chizishda ijodkor bo'ladi. Kattalar faqat qo'llab-quvvatlashlari kerak, bolalarning tabiiy ehtiyojlarini to'xtatmasliklari kerak. Shunday qilib, biz ijodkorlikni shaxsning o'ziga xosligini aks ettiruvchi va voqealar, materiallar, odamlar va hayot sharoitlari bilan shartlangan yangi mahsulotni shakllantirish jarayoni sifatida namoyon bo'ladi. Psixologiya nuqtai nazaridan, maktabgacha yoshdagi bolalik-bu ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish davri. Bu yoshda bolalar juda qiziquvchan, ularda atrofdagi dunyoni o'rganishga katta ishtiyoq bor. Bolaning bu harakatlarini rag'batlantirish va uni turli tadbirlarga jalb qilish, bolalar tajribalarini kengaytirishga hissa qo'shish, ota-onalarning o'zlari bolaning ijodiy tashabbusini rag'batlantiradilar va hissa qo'shadilar.

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish psixik rivojlanishning kognitiv, emotsional va ijtimoiy komponentlari bilan uzviy bog'liq murakkab jarayondir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijodkorlik tug'ma imkoniyat sifatida mavjud bo'lsa-da, uning rivojlanishi muhit, motivatsiya va faoliyat turi bilan belgilanadi. Kognitiv jihatdan maktabgacha yosh davrida tasavvur va ramziy tafakkur ustun bo'ladi, muammoli vaziyatlarni o'yin orqali hal qilish ko'nikmalari shakllanadi, divergent fikrlash tez rivojlanadi. Jean Piaget ta'kidlaganidek, bu bosqichda bola real predmetlarni ramziy obrazlar orqali ifodalay boshlaydi. Bu esa ijodkorlikning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Joy Paul Guilford divergent tafakkurni ijodkorlikning markaziy ko'rsatkichi sifatida belgilaydi. Maktabgacha yoshda aynan ko'p variantli fikrlash faol rivojlanadi. Ijtimoiy-psixologik jihatdan Lev Vygotskiy nazariyasiga ko'ra, ijodiy

faoliyat ijtimoiy tajriba asosida shakllanadi. “Yaqin rivojlanish zonasi” doirasida kattalar tomonidan berilgan yo‘naltiruvchi yordam bolaning ijodiy imkoniyatlarini kengaytiradi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki tanqidiy va qat‘iy nazorat ijodiy faollikni pasaytiradi rag‘batlantiruvchi muhit esa original fikrlarni ko‘paytiradi, hamkorlikdagi o‘yinlar ijtimoiy kreativlikni rivojlantiradi. Emotsional omillar ijodkorlikning rivojlanishida emotsional xavfsizlik muhim o‘rin tutadi. Bolaning xato qilishdan qo‘rqmasligi, o‘z fikrini erkin bildira olishi ijodiy jarayonni faollashtiradi.

Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki ijobiy emotsional fon kreativ fikrlashni tezlashtiradi, stress va qo‘rquv divergent tafakkurni cheklaydi, ichki motivatsiya tashqi mukofotdan samaraliroqdir. Neyropsixologik asos maktabgacha yoshda miya plastiklik darajasi yuqori bo‘ladi. Ijodiy faoliyat: , prefrontal korteks faoliyatini faollashtiradi, tasavvur va rejalashtirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi kognitiv moslashuvchanlikni oshiradi. Bu esa kelajakdagi akademik muvaffaqiyat uchun mustahkam poydevor yaratadi. Amaliy ahamiyati ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish mustaqil fikrlashni shakllantiradi, muammoli vaziyatlarda moslashuvchanlikni oshiradi, innovatsion tafakkur uchun asos yaratadi, shaxsning o‘ziga ishonchini mustahkamlaydi. Maktabgacha ta‘lim jarayonida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish psixologik jihatdan asoslangan bo‘lishi kerak, o‘yin faoliyatiga tayanishi zarur, emotsional xavfsizlikni ta‘minlashi lozim, individual yondashuvni talab qiladi, tizimli va uzluksiz bo‘lishi kerak. Shunday qilib, maktabgacha yosh ijodiy rivojlanishning eng sezgir davri bo‘lib, bu bosqichda yaratilgan qulay psixologik sharoit bola shaxsining keyingi intellektual va ijtimoiy muvaffaqiyatini belgilaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ozerova, O.E. Bolalarda ijodiy fikrlash va tasavvurni rivojlantirish. O‘yinlar va mashqlar. - Rostov on / D., 2005.
2. F. Qodirova, Sh. Toshpo‘latova, N. Kayumova, M A‘zamova. “Maktabgacha pedagogika” Toshkent: Tafakkur nashriyoti.2019. -684b
3. Lykova I. A. Didaktik o‘yinlar va tadbirlar. Badiiy va kognitiv faoliyatning integratsiyasi. - M., 2009. 4. Lykova I. A. Bolalar badiiy ijodida eksperiment. - M., 2003.
4. N.M.Quchqarova “Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilariga o‘yin orqali tarbiya berish” o‘quv uslubiy qo‘llanma.-Toshkent,2022 y.-74b
5. Rodina, N. N. Bolalarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda maktabgacha ta‘limning o‘rni / N. N. Rodina. - Matn: to‘g‘ridan-to‘g‘ri // Maktabgacha pedagogika savollari. - 2018 yil - No 7 - S. 13-17. — URL: <https://moluch.ru/th/1/archive/109/3763/> (kirish sanasi: 21.12.2022).
6. Babayeva, D. R., & Ochilova, X. S. (2022, October). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI NUTQ O‘STIRISH ORQALI MUSTAQIL FIKRLASHGA O‘RGATISH. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 8, pp. 21-23).
7. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(4), 70-75.

8. Sheraliyevna, O. H. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINING GRAMMATIK TO'G'RILIGINI SHAKLLANTIRISH. Лучшие интеллектуальные исследования, 10(1), 179-185.
9. Mukhiddinova, M. (2023). ABOUT THE PRAGMATICS OF DEACTIVE PRONOUNS IN THE KOREAN LANGUAGE. SPAST Abstracts, 2(02).
10. Mukhiddinova, M. (2021). A question about pronouns in a Korean sentence. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 208-211.
11. Dek-Khenovna, K. N., & Batirovna, M. M. (2019). To the study of the role of pronouns and pronominal words in Korean language (on elementary level teaching material). Вестник науки и образования, (19-1 (73)), 47-52.

